

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА УНИ БОЗОР ҚОНУНИЯТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли Қўқон давлат педагогика институтининг Тарих факультетининг Миллий ғоя, манавият асослари ва ҳуқуқ талими йўналиши 3-босқич талабаси.
shohruxzokirov2320@gmail.com

Аннотация: мақолада Олий таълимда бошқарув самарадорлигини ошириш ва уни бозор қонуниятларига мослаштиришга оид фикр мулоҳазалар берилган. Шунингдек, олийгоҳлар бошқарувидаги эркинлик, ўқув режалари ва дастурларининг мустақил равишда ишлаб чиқиш, ўқитишнинг мазмуни ва услубларининг аниқлаш ва янги танлов курсларининг ишлаб чиқишга оид таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: автономия, академик сифат, неолиберал, академик глобаллашув, иқтисодий институт,

Бугунги кунда «академик глобаллашув» ва олий таълим учун молиялаштиришнинг қисқартирилиши, олий ўқув юртлари янада қатъийроқ бўлишга ва шартнома асосида таҳсил олаётган талабалар учун курашда фаол иштирок этишга ундамоқда. Шундай қилиб, институционал автономиянинг янги жиҳатлари асосан учта масалани ҳал қилишга қаратилган, деб хулоса қилиш мумкин. Биринчидан, давлат назоратининг қайси муҳим жиҳатларининг олийгоҳ бошқарувида ўтказиш керак? Иккинчидан, олий таълимда жамият эҳтиёжларининг қондириш учун қандай янги ҳисобдорлик механизмлари зарур бўлиши мумкин? Учинчидан, бир қатор мамлакатларда олийгоҳлар «корпоратив» бошқарув амалиётининг биринчи марта жорий қилаётганини ҳисобга олсак, у қандай қилиб давлат сиёсатининг бошқарув ислоҳотининг ўтиш даври билан мувофиқлаштириб енгил ўтиши мумкин?. Янги рақобат муҳитида олий таълим муассасалари томонидан ўрнатилган тартибга солишнинг янги механизмларининг ўрганишдан олдин, мавжуд тартибга солиш

тизимининг хусусиятларини ва уни ислоҳ қилишнинг сабабларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўтган асрнинг охирларида ғарб мамлакатларининг ОТМлари автономиясининг ривожланишида кескин ўзгаришлар рўй берди. Уларнинг бошқарувига тасарруфидаги барча мулклар ўтказилди, кенг ҳуқуқлар, жиддий солиқ имтиёзлари берилди. Давлат уларни ғоявий васийликдан, эски тузум давридаги академик ривожланиш жараёнларига ҳалақит берувчи бошқаришнинг кўплаб шаклларида воз кечди. Шу билан бирга давлат ОТМларини кўплаб молиявий ресурслардан ҳам “озод қилди”. Бу, гарчи ОТМларда ўқитиш сифатини пасайишига олиб келган бўлса ҳам, зудлик билан “яшаб қолиш”нинг восита ва усулларини излашга олиб келди.[1]

Ҳозирги кунда Россияда ОТМлар автономияси ва уларнинг академик сифат учун масъулияти ўртасида қарама-қаршилик мавжуд. Жамият, давлат, ОТМлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда ҳар қандай очик ижтимоий тизимда бўлгани каби ҳар замон қарама-қаршиликлар келиб чиқиб турган. Кўп ҳолларда ҳукумат томонидан ОТМларга берилган академик автономия “қўнғилга келганни қилавериш”га олиб келган. [2]Ушбу қарама-қаршиликнинг маълум қисмини ҳали ҳам маъмурий чоралар билан ҳал қилишга ҳаракат қилиб келинмоқда. Шунинг учун олий таълим институтлари Ғарбий Европада бўлгани каби (бу ерда сифатни назорат қилиш ва аккредитация қилиш бўйича миллий агентликлар барпо қилиш ва ривожлантириш ишлари жадал олиб борилмоқда) мазмуннинг халқаро даражасига таянган ҳолда сифатни ижтимоий мониторинги йўналишида ҳаракат қилишга мажбур. Россия университетлари ҳали давлат ва жамият билан ўзаро муносабатларнинг оптимал вариантларини топиш бўйича изланишлар олиб боришлари керак.

Бугунги кунда билимлар фақатгина олимларгагина тегишли эмас, чунки улар кучли иқтисодий институтлар томонидан молиялаштирилади ва ўзлаштирилади. Шундай қилиб, илм-фан соҳасидаги ўз-ўзини бошқариш учун мурожаат, бу неолиберал сиёсий доктринанинг мумкин бўлган ифодаларидан бири бўлиб, унинг илмий соҳада самарадорлигини тарихдан ҳаддан ташқари кўп учраган мисоллар орқали келтириш мумкин. Демак, ҳозирги ҳокимият илм-фаннинг турғунлигига олиб келади деган аргумент, бугунги кунда илмий тадқиқотлар натижаларини қўллаш

бўйича илм-фанни ташқи молиялаштириш ва жамоатчилик назорати зарурати туфайли шубҳа уйғотади.

Олий таълимда бошқарув самарадорлигини ошириш ва уни бозор қонуниятларига мослаштиришга доир тадқиқотлар муаллифлари келгусида академик автономия маконининг қисқаришидан ҳавотирланмоқдалар. Бугунги кунда олийгоҳлар жиддий чақириқларга дуч келмоқда: таълимни оммавийлаштириш; илм-фан ва таълимни тижоратлаштириш ва хусусийлаштириш; таълимда хизмат кўрсатиш бозорини глобаллаштириш кабиларни киритиш мумкин. Таълимни оммавийлаштириш олдин ўрта таълим тизимидаги таълим инқилоби натижасида рўй берган бўлса, кейинчалик эса у олий таълим тизимида тарқалди. Таълим инқилоби таълимнинг барча даражасида ўқувчилар сонининг мислсиз кенгайишини англатади. У ҳар бир олийгоҳ ўқитувчисига тўғри келадиган талабалар сонининг ошишига олиб келди ва университет ичидаги шахслараро коммуникацияни жиддий равишда қийинлаштирди.

Бугунги кунда олийгоҳлар бошқарувидаги эркинлик, биринчи навбатда, ўқув режалари ва дастурларини мустақил равишда ишлаб чиқиш, ўқитишнинг мазмуни ва услубларини аниқлаш ва янги танлов курсларини ишлаб чиқиш имкониятлари мавжудлигида ифодаланади. [3]Бугунги кунда ОТМларнинг ваколати бу ташкилий тузилмани танлаш, талабалар контингентини шакллантириш, турли хил таълим, илмий ва бошқа фаолият турлари орқали молия олиш йўллари танлашдир. Олий таълим соҳасидаги замонавий халқаро қонунчиликка мувофиқ, бугунги кунда уларга берилган академик эркинликлардан фаол фойдаланишни бошладилар. Ҳарб мамлакатларининг бир қатор олийгоҳларида таълимнинг мазмуни, таълим технологиялари, баҳолаш тизими ва бошқа кўплаб параметрлар ҳали ҳам маъмурий аппарат ёки юқори даражадаги ҳокимият вакиллари томонидан белгиланади.

Бугунги кунда олий таълимни ривожлантирувчи ва уларни бозор иқтисодиёти қонуниятлари билан уйғунлаштирувчи омиллар қуйидагилардан иборат:

Олий таълимга бўлган ижтимоий талабнинг ўсиб бориши ва унинг жаҳон иқтисодиётидаги ролининг ортиб бориши туфайли кўпгина мамлакатлар сиёсати

олий таълимга қабул қамровини кенгайтиришга қаратилди. Шу билан бирга, ҳар бир талабани давлат томонидан қўллаб-қувватланиш миқдори камайтирилди.

– Жанубий Америка ва Осиёнинг бир қанча минтақаларидаги давлатлар хусусий олий таълимни қўллаб-қувватламоқда ва эркин фойдаланишни кенгайтиш воситаси сифатида илгари сурмоқда, шу билан анъанавий давлат секторида талабалар ва ресурслар учун рақобатни оширмоқда.[4]

– мамлакатлар ўзидаги олийгоҳларга ресурсларни ажратиш учун квазибозор механизмларини ишлаб чиқмоқда, шу жумладан натижага кўра молиялаштириш, илмий тадқиқотлар учун молиялаштиришни танлов асосида тақсимлаш ва таълим тўловларини жорий этиш.

– олий таълим соҳасида рақобатни сақлаб қолиш мақсадида давлатлар ресурслардан фойдаланишда қарор қабул қилиш ваколатларини кўпроқ бериб, олий таълим муассасаларининг давлат назорати ва масъулиятини мувозанатлаштириш чораларини кўрмоқда.

1.1.2-шакл. Олий таълим муассасаси фаолияти самарадорлиги учун бешта асосий эркинлик шакли таснифи

Олий таълим бошқарувида доир муаммоларни тадқиқ этган олим Жеймснинг фикрига кўра, олий таълим муассасаси фаолияти самарадорлиги учун бешта асосий эркинлик билан таъминланиши керак:[5]

- ходимларни танлаш эркинлиги;
- талабаларни саралаш эркинликлиги;
- ўқув дастурларининг мазмунини белгилаш ва академик стандартларни тасдиқлаш эркинлиги;
- илмий тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш эркинлиги;
- молиявий ресурсларни, шу жумладан кўчмас мулк, мақсадли капитал фондлари ва соф даромадларни тақсимлаш эркинлиги. Бу имкониятларга олий таълим муассасасининг муваффақиятли фаолияти учун берилган имтиёзлар сифатида эмас, балки олий ўқув юртларининг самарали фаолият юритиши учун зарур бўлган асосий шарт-шароитлар сифатида қаралиши лозим.

Бошқа бир олим Маҳонийнинг маълумотларига кўра, олийгоҳларнинг фаолият эркинлиги қуйидагиларда ифодаланади:

- бошқарув қарорларини мустақил қабул қилишда;
- бошқарувнинг коллегияли (биргалик, бамаслаҳатда олиб бориш) лигида;
- талабаларни қабул қилиш ва академик ўзлаштириш талабларини мустақил равишда аниқлашда;
- академик дастурларнинг юқори сифати ва уларнинг мазмунини мустақил белгилашда;
- талабалар ва ўқитувчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятида ва б.

Яна бир тадқиқотчи Эйшбининг фикрича, ОТМларда эркинликнинг қуйидаги фаолият турларида қанчалик намоён бўлиши билан белгиланади:

- талабаларни ўқишга ва ходимларни ишга қабул қилишда;
- академик даражаларни бериш шартларини аниқлашда;
- академик дастурлар мазмунини ишлаб чиқишда;
- молиявий ресурсларни тақсимлашда.

Юқоридаги илмий тадқиқотларнинг умумий хулосаси яна бир бор институционал автономия ОТМ фаолиятининг турли соҳалари – бошқарув, молиявий

ва академик фаолиятига таъсир кўрсатишини исботлади. Эҳтимол айнан шу сабабли фаолият соҳаларига бўлиниш институционал автономия турларини таснифлашнинг асосий тамойили ҳисобланар. Олий таълим соҳасида тан олинган мутахассис Кабал томонидан институционал автономия таркибида “ташкилий, академик ва молиявий автономия”ни ажратишни таклиф қилинади.

Адабиётлар

1. Йўлдошев Н.Қ. Стратегик менежмент. – Т., 2011. – 450 с.
2. Нурибетов Р. Бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Жамият ва бошқарув. – 2010. – 4. – 67–68-б.
3. Рахимов Б.Х., Мажидов И.У. Роль профессионального образования в модернизации страны // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. – Т., 2012. – С. 41–43.
4. Рахимова Д.Н. Управление процессами развития и использования трудового потенциала Узбекистана в условиях осуществления радикальных рыночных реформ. – Т., 2000. – 225 с.
5. Юсупов А.Т. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар давлат аттестацияси: методологик-услубий, норматив-ҳуқуқий ва илмий-ташкилий йўналишлари / А.Т. Юсупов. – Т., 2013. – 648 б.
6. Исакова З.М. Педагогик олий таълим муассасаларида бошқарув кадрлари захирасининг менежерлик компетенциясини Шшакллантириш муаммолари таҳлили. Замонавий таълим. 2017. №5. –Б. 8.